

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ И ВЛИЯНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЕЁ ПЕРЕРАБОТКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

С.Т. Исаева

Ташкентский химоко-технологический институт

Р.Т. Исаев, С. П. Оразбеков.

Научный руководитель: Проф. Додаев К. О.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752430>

Аннотация: Республика Каракалпакстан, один из наиболее уязвимых регионов Центральной Азии, сталкивается с длительными экологическими последствиями Аральского кризиса, деградацией водных ресурсов и изменением экосистем. В статье рассматриваются экологические условия рыбоводства и влияние технологий переработки рыбы на окружающую среду. Анализ дельты Амударьи показывает сокращение стока, засоление и утрату естественных нерестилищ, что привело к снижению биоразнообразия и продуктивности рыбных ресурсов. Оцениваются современные меры по восстановлению экосистем, включая создание регулируемых водоёмов по проектам МФСА, и внедрение экологически безопасных технологий переработки: глубокая переработка, безотходные системы и шоковая заморозка. Интеграция восстановления водных экосистем с устойчивыми технологиями переработки обеспечивает долгосрочную устойчивость рыбной отрасли региона.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Амударья, восстановление водоёмов, рыбоводство, экологически безопасная переработка.

Abstract This paper examines the environmental conditions affecting fish cultivation and the ecological impacts of fish-processing practices in the Republic of Karakalpakstan. It reviews the historical transformation of the Amu Darya Delta, focusing on the long-term effects of the Aral Sea crisis, including reduced water inflow, salinization, and the decline of natural spawning habitats. These changes have significantly undermined regional fish biodiversity and the sustainability of fisheries. The study also highlights recent ecosystem-restoration efforts, particularly IFAS-supported projects aimed at creating regulated water bodies that enhance water distribution and improve fish reproduction. Furthermore, modern eco-efficient processing technologies—deep processing, zero-waste systems, and shock freezing—are assessed for their role in minimizing environmental impact. The findings indicate that combining ecosystem restoration with sustainable processing technologies is essential for strengthening the long-term resilience of the regional fisheries sector.

Республика Каракалпакстан является одним из наиболее уязвимых регионов Центральной Азии с точки зрения экологической устойчивости, что обусловлено долговременными последствиями Аральского кризиса, деградацией водных ресурсов и изменениями природных экосистем. Эти факторы значительно влияют на состояние рыбной отрасли, которая традиционно занимала важное место в экономике региона. Рыбоводство здесь

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

тесно связано с экологическим состоянием окружающей среды, что делает экологические аспекты ключевым условием устойчивого развития отрасли.

Основной водной артерией региона является река Амударья, от которой зависит состояние большинства озёр, водохранилищ и каналов Каракалпакстана. Водные экосистемы дельты Амударьи на протяжении многих лет подвергались сильным изменениям, связанным с сокращением стока, засолением земель, потерей естественных нерестилищ и снижением уровня воды. Эти процессы привели к деградации природных местообитаний рыб, ухудшению качества среды и сокращению биоразнообразия. Значительная часть промысловых видов, ранее обитавших в бассейне Аральского моря, практически исчезла или перешла в категорию уязвимых.

Исторически рыбная отрасль Каракалпакстана имела высокий уровень развития: до экологических изменений середины XX века регион был обеспечен обширными промысловыми ресурсами. Однако начиная с 1960-х гг.[1]. ситуация начала ухудшаться. Усыхание Арала привело к утрате нерестовых зон, нарушению гидрологического режима и резкому сокращению численности рыбы. После полного прекращения промысла на Арале в 1983 году рыбодобыча начала перемещаться в дельтовые озёра, однако и это не смогло компенсировать стремительное снижение биопродуктивности экосистем. Засухи 2000–2001 гг. стали критическим периодом: массовая гибель рыбы и высыхание водоёмов привели к историческому минимуму вылова — всего 131,6 тонн в 2002 году. Эти процессы показали, насколько тесно экологическое состояние региона связано с устойчивостью рыбной отрасли.

В последние годы в Республике Каракалпакстан реализуются масштабные экологические проекты, направленные на восстановление водных экосистем. Одним из наиболее значимых является проект МФСА (IFAS) по созданию локальных инженерно-регулируемых водоёмов в дельте Амударьи. В рамках первой фазы создано около 70 000 га водных акваторий с общим объёмом воды 810 млн м³. [2]. Эти меры позволяют стабилизировать водный баланс, улучшить состояние природных экосистем, восстановить кормовую базу и создать благоприятные условия для выращивания промысловых видов рыб. Новые водоёмы уменьшают степень засоления, способствуют формированию условий для естественного воспроизводства рыбы и повышают экологическую устойчивость региона.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Особое внимание в последние годы уделяется развитию экологически безопасных технологий рыбной переработки, включающих глубокую переработку сырья, минимизацию отходов и использование энергоэффективного оборудования. Примером является строительство перерабатывающего комплекса в Муйнаке на базе ГУП «Муйнок аква саноат», рассчитанного на переработку 4 000 тонн рыбы в год с выпуском филе, фарша, копчёной продукции и консервов. Важной особенностью является применение принципов безотходного производства: отходы используются для производства пищевых добавок и вторичных продуктов, что снижает экологический след. [3].

Использование технологий шоковой заморозки позволяет сохранять качество продукции без применения химических консервантов, что снижает риск загрязнения окружающей среды и обеспечивает безопасность для потребителей. Организация экологически безопасного процесса переработки снижает вероятность попадания органических отходов в водоёмы и уменьшает нагрузку на почвенно-водные системы региона. Передача предприятию девяти водоёмов площадью 60 тыс. га позволит создать устойчивую сырьевую базу на основе экологически контролируемых условий выращивания.

Таким образом, экологические условия региона оказывают определяющее влияние на развитие рыбной отрасли, качество выращиваемой продукции и устойчивость перерабатывающих предприятий. Меры, направленные на восстановление водных экосистем, рациональное использование природных ресурсов и внедрение экологичных технологий переработки, создают основу для формирования устойчивой модели развития рыбоводства в Республике Каракалпакстан. Дальнейшее укрепление экологической безопасности рыбной отрасли будет способствовать улучшению состояния окружающей среды, сохранению биоразнообразия и повышению продовольственной безопасности региона.

Список используемой литературы

1. Курбанова А.И., кандидат биологических наук доцент кафедры «Биологии» Каракалпакский университет им. Бердаха Республика Каракалпакстан, г. Нукус. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН // Форум молодых ученых. – 2017. – №6(10). – С. 1069. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/...> (дата обращения: 18.08.2025).
2. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии http://www.icwc-aral.uz/asbp_ru.htm
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.01.2022 г. № ПП- 2803 «О дополнительных мерах по экономическому развитию и обеспечению занятости населения Муйнакского района Республики Каракалпакстан в период 2017-2018 годы » - URL: <https://lex.uz/docs/5821948>